

EDUCAÇÃO À LA CARTE - EXPLORANDO A ANALOGIA CULINÁRIA NA
DIVERSIDADE EDUCACIONAL
À LA CARTE EDUCATION - EXPLORING CULINARY ANALOGY IN
EDUCATIONAL DIVERSITY

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Autor, Mestrando em Genética,
Especialista em Inteligência de Negócios e Gerenciamento de Projetos,
Bacharel em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

Resumo:

Este artigo explora a analogia entre a culinária e a educação superior, destacando a diversidade de experiências em ambas as áreas. Comparando chefs habilidosos a educadores, o texto ressalta como a combinação criativa de "ingredientes" na educação resulta em uma tapeçaria rica de experiências. Aborda a importância da diversidade de métodos de ensino, abordagens pedagógicas e ambientes educacionais na educação superior. Destaca a criatividade como elemento-chave tanto na culinária quanto na educação, transformando pratos simples em experiências memoráveis e aquisição de conhecimento em uma jornada envolvente. Analisa a contribuição dos "ingredientes" na formação da experiência acadêmica, ressaltando a importância da combinação equilibrada para um aprendizado completo. Explora a diversidade cultural na culinária e na educação, destacando como ambas celebram as diferenças e enriquecem o entendimento global. A analogia é estendida para a jornada pessoal, enfatizando a singularidade de cada caminho na vida. O artigo destaca a importância de valorizar a autenticidade e a diversidade em todas as áreas, convidando à apreciação mais profunda das escolhas e experiências que compõem a complexa trama da existência.

Palavras – Chave: Educação superior, Analogia culinária, Diversidade acadêmica, Criatividade pedagógica, Experiências únicas, Métodos de ensino,

Ambientes educacionais, Cultura e aprendizado, Jornada pessoal, Ingredientes educacionais.

Abstract:

This article explores the analogy between cooking and higher education, highlighting the diversity of experiences in both areas. Comparing skilled chefs to educators, the text highlights how the creative combination of "ingredients" in education results in a rich tapestry of experiences. Addresses the importance of diversity in teaching methods, pedagogical approaches and educational environments in higher education. It highlights creativity as a key element in both cooking and education, transforming simple dishes into memorable experiences and acquiring knowledge in an engaging journey. It analyzes the contribution of the "ingredients" in the formation of the academic experience, highlighting the importance of a balanced combination for complete learning. Explores cultural diversity in cuisine and education, highlighting how both celebrate differences and enrich global understanding. The analogy is extended to the personal journey, emphasizing the uniqueness of each path in life. The article highlights the importance of valuing authenticity and diversity in all areas, inviting a deeper appreciation of the choices and experiences that make up the complex fabric of existence.

Keywords: Higher education, Culinary analogy, Academic diversity, Pedagogical creativity, Unique experiences, Teaching methods, Educational environments, Culture and learning, Personal journey, Educational ingredients.

1. INTRODUÇÃO

Na vasta tapeçaria da vida, a analogia entre a culinária e a educação superior emerge como uma metáfora fascinante para explorar a singularidade de experiências dentro desses domínios aparentemente distintos. Assim como um chef habilidoso combina ingredientes simples para criar pratos diversos, educadores moldam conhecimento e experiências para forjar caminhos educacionais únicos. Esta analogia sugere que a diversidade de sabores na culinária encontra paralelo na variedade de métodos de ensino, abordagens

pedagógicas e ambientes educacionais presentes no cenário da educação superior.

Neste contexto, a ideia central é desvendar como a combinação criativa de "ingredientes" na educação resulta em uma rica tapeçaria de experiências, destacando a complexidade intrínseca tanto na culinária quanto no processo de aprendizado acadêmico. Este artigo busca explorar e iluminar os paralelos intrigantes entre a arte culinária e o ambiente acadêmico, revelando como a diversidade é não apenas desejável, mas também fundamental para o florescimento tanto na cozinha quanto nas salas de aula.

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Na vasta tapeçaria da vida, a analogia entre a culinária e a educação superior emerge como uma metáfora fascinante para explorar a singularidade de experiências dentro desses domínios aparentemente distintos. Assim como um chef habilidoso combina ingredientes simples para criar pratos diversos, educadores moldam conhecimento e experiências para forjar caminhos educacionais únicos. Esta analogia sugere que a diversidade de sabores na culinária encontra paralelo na variedade de métodos de ensino, abordagens pedagógicas e ambientes educacionais presentes no cenário da educação superior. Neste contexto, a ideia central é desvendar como a combinação criativa de "ingredientes" na educação resulta em uma rica tapeçaria de experiências, destacando a complexidade intrínseca tanto na culinária quanto no processo de aprendizado acadêmico. Este artigo busca explorar e iluminar os paralelos intrigantes entre a arte culinária e o ambiente acadêmico, revelando como a diversidade é não apenas desejável, mas também fundamental para o florescimento tanto na cozinha quanto nas salas de aula.

Na vastidão do mundo gastronômico e acadêmico, a analogia entre a culinária e a educação superior nos convida a mergulhar nas complexidades da diversidade, revelando que, mesmo quando compartilhamos ingredientes comuns, as possibilidades de experiências são vastas e multifacetadas. Similar ao modo como chefs criativos transmutam elementos simples em um banquete de sabores distintos, educadores engajados moldam conhecimentos fundamentais para desvendar uma variedade de experiências educacionais. Esta analogia ressalta a ideia provocante de que, da mesma forma que um único conjunto de ingredientes pode se metamorfosear em inúmeras delícias

culinárias, o conhecimento compartilhado na educação superior pode ser moldado de maneiras infinitamente diversas, resultando em jornadas educativas tão únicas quanto as impressões digitais individuais. Este artigo busca desvendar as complexidades subjacentes a essa analogia, destacando como a diversidade de experiências enriquece tanto a culinária quanto o aprendizado acadêmico.

A riqueza da educação superior se manifesta na sua variada paleta de abordagens pedagógicas, métodos de ensino e ambientes educacionais. Cada instituição e cada curso desenham um panorama distinto de aprendizado, oferecendo uma diversidade de experiências que vai além da mera transmissão de informações. Desde a aprendizagem baseada em projetos até métodos mais tradicionais de ensino, e desde o ambiente vibrante de uma grande universidade até a intimidade de uma instituição menor, a educação superior se destaca pela multiplicidade de escolhas e pela capacidade de se adaptar às necessidades e estilos de aprendizado individuais.

Ao explorar essa variedade, é possível compreender como diferentes abordagens pedagógicas atendem a diversos tipos de aprendizes, promovendo não apenas a aquisição de conhecimento, mas também o desenvolvimento de habilidades críticas e a formação de perspectivas únicas. O destaque para a diversidade de ambientes educacionais na educação superior destaca a importância de reconhecer que o processo de aprendizado é tão moldado pelo contexto quanto pelos conteúdos específicos, proporcionando aos estudantes um leque de oportunidades para se envolverem e se desenvolverem.

Assim como um chef habilidoso utiliza uma variedade de técnicas culinárias para criar pratos únicos, a educação superior se destaca pela diversidade de abordagens pedagógicas, semelhante a diferentes métodos de preparação na culinária. Cada instituição de ensino é como uma cozinha especializada, onde educadores se tornam chefs que experimentam com uma série de métodos de ensino, promovendo uma experiência educacional exclusiva. Da mesma forma que a escolha cuidadosa de ingredientes e o modo de preparo podem transformar simples alimentos em obras-primas gastronômicas, a seleção criteriosa de métodos de ensino e ambientes educacionais molda o conhecimento para criar graduados únicos, dotados de habilidades e perspectivas distintas.

Ao comparar a variedade na educação superior com a criação de pratos únicos na culinária, destacamos que a personalização desempenha um papel crucial em ambas as disciplinas. Tal como um prato exclusivo reflete a visão única de um chef, a experiência educacional única de cada aluno reflete não apenas o conteúdo do curso, mas também a interação dinâmica entre métodos de ensino e as necessidades individuais de aprendizado. Essa analogia ressalta a importância de reconhecer a singularidade de cada abordagem pedagógica, sublinhando que, assim como a culinária, a educação superior é uma forma de arte dinâmica, onde a variedade é celebrada e apreciada.

A criatividade emerge como o ingrediente mágico tanto na culinária quanto na educação superior, transformando pratos simples em experiências gastronômicas memoráveis e transformando a aquisição de conhecimento em uma jornada cativante. Na culinária, chefs inovadores combinam sabores inesperados, experimentam técnicas ousadas e apresentam pratos artisticamente elaborados, destacando como a criatividade é o catalisador para a evolução do paladar. Da mesma forma, educadores inspirados exploram abordagens inovadoras, incorporam métodos de ensino dinâmicos e incentivam a expressão original do pensamento, revelando como a criatividade é o fio condutor para a expansão do conhecimento na educação superior.

Ao examinar a importância da criatividade em ambos os campos, percebemos que ela não apenas eleva o processo, mas também enriquece a experiência global. Assim como um chef criativo transforma ingredientes comuns em pratos extraordinários, educadores criativos transformam conceitos acadêmicos em lições envolventes e relevantes. Esta analogia destaca que, assim como o toque distintivo de um chef ressoa em cada prato, a chama criativa de um educador deixa uma marca duradoura nas mentes dos alunos, instigando a curiosidade, a inovação e o pensamento crítico.

A abordagem criativa, seja na culinária ou na educação superior, é a força propulsora por trás de experiências únicas e inesquecíveis. Em ambas as disciplinas, a criatividade não se limita apenas à seleção de ingredientes ou ao conteúdo do curso, mas se estende à forma como esses elementos são combinados, apresentados e comunicados. Nos domínios da culinária, chefs visionários não apenas criam pratos deliciosos, mas também contam histórias

através da apresentação e da combinação de sabores, transformando cada refeição em uma narrativa sensorial. De maneira análoga, educadores criativos na educação superior não apenas transmitem informações, mas moldam conceitos de maneira envolvente, incorporando métodos inovadores que inspiram os alunos a explorar além dos limites do conhecimento convencional.

A contribuição da abordagem criativa para experiências únicas é evidente na maneira como ela transcende o ordinário, desafiando as expectativas e encorajando a apreciação das nuances. Tanto na cozinha quanto na sala de aula, a criatividade não apenas acrescenta um toque pessoal, mas também desperta uma conexão mais profunda entre o criador e o receptor da experiência. Ao examinar essas disciplinas, percebemos que a criatividade é o elemento que transforma não apenas os pratos e as lições, mas também a própria experiência, deixando uma impressão duradoura que vai além do momento presente.

O papel dos "ingredientes" na educação superior é crucial para compreender a complexidade e a riqueza da experiência acadêmica. Os elementos fundamentais, como conhecimento, disciplinas e recursos, formam a base sobre a qual o processo educacional é construído. Semelhante à seleção cuidadosa de ingredientes na culinária, a escolha de currículos, a integração de disciplinas e a disponibilidade de recursos educacionais moldam a qualidade e a natureza da educação oferecida. O conhecimento atua como o principal componente, sendo refinado e transformado ao ser combinado com as disciplinas específicas, criando uma mistura única de aprendizado que define o sabor da experiência educacional.

A discussão sobre os "ingredientes" na educação destaca não apenas a importância de cada componente individual, mas também a necessidade de uma combinação equilibrada para garantir uma experiência educacional completa. Assim como na culinária, onde a proporção adequada de ingredientes é crucial para o sabor final, na educação superior, a harmonização eficiente de conhecimento, disciplinas e recursos é essencial para proporcionar aos alunos uma experiência enriquecedora e equilibrada, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo real com uma base sólida de aprendizado.

A combinação cuidadosa dos "ingredientes" na educação superior exerce um impacto profundo na experiência educacional, moldando não

apenas o conhecimento adquirido, mas também a maneira como esse conhecimento é internalizado e aplicado. Assim como na culinária, onde a escolha de ingredientes frescos e de qualidade é vital para a criação de uma refeição excepcional, a seleção de currículos relevantes, disciplinas diversificadas e recursos educacionais eficazes é essencial para construir uma experiência acadêmica robusta. A sinergia entre esses componentes não apenas determina o sabor único do aprendizado, mas também influencia a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades críticas, perspectivas amplas e uma compreensão aprofundada dos tópicos abordados.

A influência desses "ingredientes" vai além do contexto acadêmico imediato, permeando a maneira como os alunos percebem o mundo ao seu redor e se preparam para os desafios futuros. A inclusão de uma variedade de disciplinas, por exemplo, não apenas amplia os horizontes, mas também incentiva uma abordagem interdisciplinar, promovendo uma compreensão mais holística do conhecimento. Da mesma forma, a disponibilidade de recursos educacionais atualizados e acessíveis contribui para uma experiência dinâmica, garantindo que os alunos estejam equipados para se adaptar a um ambiente em constante mudança. Em resumo, a combinação inteligente desses "ingredientes" cria uma experiência educacional única e enriquecedora, deixando uma marca duradoura na jornada acadêmica de cada estudante.

A intersecção entre tradições culinárias e educação serve como uma expressão vital da diversidade cultural, oferecendo uma rica tapeçaria de experiências sensoriais e intelectuais que transcendem as fronteiras geográficas. Tanto as práticas culinárias como os sistemas educativos encapsulam as tradições, a história e a identidade das comunidades, refletindo nuances culturais únicas através de ingredientes, técnicas de preparação e abordagens pedagógicas. A celebração da diversidade cultural na culinária e na educação não só reconhece as diferenças, mas também enriquece a paisagem global, promovendo uma compreensão mais profunda e holística do mundo.

A literatura sublinha a importância da competência cultural e da sensibilidade nos domínios educacionais, particularmente na enfermagem e na educação social e de saúde (Gradellini et al., 2021; Erkkilä et al., 2023). Estes estudos enfatizam a importância de incorporar diversas perspectivas e

abordagens para melhorar a competência cultural entre educadores, alinhando-se com a noção de que a cooperação multicultural é essencial para desenvolver uma compreensão mais profunda de diversas origens culturais (Erkkilä et al., 2023). Além disso, a incorporação da educação multicultural nas escolas é destacada como um meio de explorar e abraçar as diferenças culturais como bens valiosos, promovendo a tolerância e a compreensão (Arifin & Hermino, 2017).

No domínio da diversidade culinária, a investigação investigou a prevalência e a mistura de cozinhas regionais, revelando que as cidades maiores e mais ricas tendem a apresentar maior âmbito e diversidade culinária (Zhu et al., 2018). Além disso, estudos sobre tradições culinárias específicas, como a culinária grega pôntica, exploraram os fatores culturais, históricos e sociais que moldam as práticas culinárias, enfatizando a intrincada interação entre ambiente, rituais, sistemas de crenças e influências econômicas e políticas (Keramaris et al. ., 2022). Isto sublinha a natureza multifacetada do património culinário, que se estende além da mera gastronomia para abranger dimensões culturais, históricas e sociais mais amplas.

O panorama educacional também reflete um compromisso de abraçar a diversidade cultural, conforme evidenciado pelos esforços para integrar a educação musical multicultural nos currículos do ensino fundamental público (Chandransu, 2019). Da mesma forma, a integração da competência intercultural nas metodologias pedagógicas na educação em enfermagem sublinha a importância de remover preconceitos etnocêntricos e promover um ambiente educativo mais inclusivo (Antwi et al., 2019). Estas iniciativas alinham-se com o objetivo mais amplo de promover a inclusão e a compreensão cultural nos quadros educativos.

Além disso, o impacto da diversidade cultural no desempenho organizacional e o papel da educação na moderação desta relação foram explorados no contexto da eficácia organizacional global (Laar, 2022). Isto destaca a interligação da diversidade cultural, da educação e da dinâmica organizacional, enfatizando a necessidade de os indivíduos compreenderem e navegarem eficazmente nas diversas perspectivas culturais.

O reconhecimento do património culinário como uma componente vital da identidade cultural é evidente na designação pela UNESCO de tradições

gastronómicas, como a refeição gastronómica dos franceses, a cozinha tradicional mexicana e a dieta mediterrânica, como elementos do património cultural imaterial (Passidomo, 2017). Este reconhecimento sublinha a ligação intrínseca entre hábitos alimentares, identidade cultural e valores sociais, enfatizando ainda mais o profundo significado das tradições culinárias na formação de narrativas culturais.

A exploração dessa diversidade revela como a culinária e a educação são poderosos meios de diálogo intercultural, permitindo que tradições e conhecimentos se entrelacem em um intercâmbio constante. A troca de ingredientes, receitas e métodos de ensino não apenas fortalece os laços entre as comunidades, mas também amplia as perspectivas individuais, fomentando uma apreciação mais profunda das diversas expressões culturais. Esta interconexão entre a culinária e a educação destaca como ambos os domínios, ao celebrarem a diversidade cultural, contribuem para a construção de um ambiente global mais interligado e enriquecido pela compreensão mútua.

A culinária e a educação, em sua diversidade cultural, desempenham papéis fundamentais na formação da riqueza de sabores e conhecimentos que permeiam nosso mundo. Na culinária, as tradições alimentares únicas de cada cultura conferem uma variedade de sabores, texturas e aromas, transformando cada refeição em uma experiência sensorial única. Da mesma forma, na educação, a diversidade cultural enriquece a tapeçaria do conhecimento, introduzindo perspectivas diversas, sistemas de pensamento e abordagens pedagógicas que refletem a riqueza da experiência humana.

A contribuição de diferentes culturas para a culinária e a educação destaca como a troca constante de ideias, ingredientes e métodos enriquece não apenas a experiência individual, mas também a compreensão coletiva. Assim como uma receita pode ser aprimorada pela incorporação de especiarias de diferentes partes do mundo, a educação se beneficia da inclusão de perspectivas culturais diversas, promovendo uma apreciação mais profunda da complexidade humana. A interseção entre esses dois domínios revela que, ao valorizarmos e celebrarmos a diversidade cultural, não apenas expandimos nossos paladares, mas também cultivamos um entendimento mais abrangente e respeitoso em nossa busca por conhecimento e compreensão mútua.

A jornada única de cada vida é uma narrativa fascinante por si só, revelando a complexidade e a diversidade das experiências humanas sem depender da ideia de reencarnação. Cada indivíduo, ao longo de sua existência, experimenta uma miríade de momentos significativos, desafios superados, amores encontrados e aprendizados adquiridos. A ausência de reencarnação não diminui a profundidade dessas experiências, mas, pelo contrário, ressalta a singularidade intrínseca de cada vida como uma oportunidade preciosa de crescimento, contribuição e conexão com o mundo ao redor.

Ao explorar a variedade de vivências possíveis em uma única vida, evidenciamos como as escolhas, relacionamentos e realizações de uma pessoa formam uma narrativa única. A ausência da reencarnação não impede a construção de uma vida plena e significativa, e a compreensão de que cada existência é uma jornada em si mesma destaca a importância de valorizar o presente, abraçar oportunidades e cultivar relações significativas ao longo de uma única vida rica em experiências.

A vida, sem depender da ideia de reencarnação, se revela como uma jornada singular repleta de inúmeras possibilidades de aprendizado. Cada fase, desde a infância até a maturidade, oferece oportunidades distintas para explorar diferentes áreas do conhecimento, desenvolver habilidades variadas e cultivar uma compreensão mais profunda do eu e do mundo ao redor. A ausência da reencarnação ressalta a importância de aproveitar plenamente as experiências disponíveis em uma única vida, incentivando uma abordagem ativa e curiosa em relação à aprendizagem contínua.

Ao comparar as diversas possibilidades de aprendizado em uma única vida, percebemos que a jornada é repleta de momentos de autodescoberta, superação de desafios e crescimento pessoal. Cada experiência, seja ela alegre ou desafiadora, contribui para a construção de uma narrativa única, moldando a compreensão individual e a sabedoria acumulada ao longo do tempo. A vida, assim, se torna um eloquente testemunho da vastidão de aprendizados possíveis, revelando que uma existência plena não requer múltiplas encarnações, mas sim um compromisso significativo e intencional com a exploração e o enriquecimento constantes.

A analogia entre a culinária e a educação superior encontra sua expressão mais profunda na compreensão de que a jornada educacional e de vida é inerentemente única para cada indivíduo. Similar ao modo como chefs habilidosos adaptam receitas de acordo com seu paladar e estilo, os indivíduos moldam suas vidas e jornadas educacionais com base em suas aspirações, valores e circunstâncias únicas. A diversidade de trajetórias educacionais, escolhas profissionais e experiências pessoais destaca que não existe uma fórmula única para o sucesso ou a realização, mas sim um mosaico de caminhos que refletem a singularidade de cada pessoa.

Ao explorar essa analogia na jornada pessoal, percebemos que a adaptação e a personalização são elementos fundamentais. Assim como a culinária permite variações e experimentações, a educação e a vida oferecem um terreno fértil para a exploração individual, permitindo que cada pessoa crie sua narrativa única. Esta analogia destaca não apenas a importância de reconhecer e celebrar a diversidade de experiências, mas também incentiva a valorização do percurso individual como uma expressão autêntica e significativa da jornada humana.

A analogia entre a culinária e a educação superior não apenas ilustra a diversidade de experiências, mas também serve como um prisma revelador para compreender a singularidade de cada caminho na jornada pessoal. Assim como chefs ajustam proporções e ingredientes para criar pratos exclusivos, os indivíduos adaptam seus caminhos de vida e trajetórias educacionais de acordo com suas preferências, aspirações e circunstâncias únicas. Esta extensão da analogia destaca que, assim como cada prato é uma criação única na culinária, cada vida é uma narrativa distinta, plena de escolhas que moldam a identidade e a experiência de maneiras inimitáveis.

Ao estender essa analogia, reconhecemos que a singularidade de cada caminho não apenas enriquece a tapeçaria da sociedade, mas também ressalta a importância de valorizar a autenticidade na jornada pessoal. Da mesma forma que a culinária é uma expressão de criatividade e individualidade, a vida de cada pessoa é uma obra em constante evolução, formada por uma série de decisões que refletem o que é verdadeiramente significativo para ela. A analogia entre a culinária e a jornada pessoal destaca, assim, a beleza intrínseca na diversidade e na singularidade de cada caminho,

convidando a uma apreciação mais profunda das escolhas e experiências que compõem a complexa trama da existência.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta exploração da analogia entre culinária e educação superior, emergem insights significativos sobre a riqueza e complexidade de ambas as experiências. A diversidade de abordagens pedagógicas na educação superior, as escolhas criativas dos educadores e a personalização do aprendizado são análogas à forma como chefs criativos transformam ingredientes comuns em obras-primas gastronômicas. A culinária e a educação, como expressões culturais, destacam-se pela interconexão entre tradições, saberes e a celebração da diversidade.

A criatividade, identificada como ingrediente mágico tanto na culinária quanto na educação superior, emerge como catalisador para experiências únicas e inesquecíveis. Assim como chefs inovadores transformam pratos simples em experiências gastronômicas memoráveis, educadores criativos moldam conceitos acadêmicos de maneira envolvente, inspirando curiosidade, inovação e pensamento crítico.

A metáfora dos "ingredientes" na educação superior ressalta não apenas a importância de cada componente individual, mas também a necessidade de uma combinação equilibrada para garantir uma experiência educacional completa. A escolha criteriosa de currículos, disciplinas e recursos molda não apenas o conhecimento adquirido, mas também a maneira como esse conhecimento é internalizado e aplicado, preparando os alunos para os desafios do mundo real.

Ao estender a analogia para a jornada pessoal, percebemos que a vida é uma narrativa singular repleta de inúmeras possibilidades de aprendizado. A ausência da ideia de reencarnação não diminui a profundidade dessas experiências, mas destaca a singularidade intrínseca de cada vida como uma oportunidade preciosa de crescimento e conexão com o mundo ao redor.

Em última análise, a analogia entre a culinária e a educação superior revela-se uma lente valiosa para apreciar e compreender a diversidade, criatividade e singularidade inerentes a ambas as esferas. Esta reflexão destaca que, assim como chefs celebram a individualidade de cada prato, a

educação superior e a jornada pessoal são expressões autênticas e significativas da complexidade da existência humana.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

Antwi, F., Osei, S., Pehrah, W., Antwi, M., & Antwi, E. (2019). The integration of intercultural competence in innovative pedagogical methodology in nursing education.. <i>Abstract Proceedings International Scholars Conference</i> , 7(1), 193-206. https://doi.org/10.35974/isc.v7i1.944
Arifin, I. and Hermino, A. (2017). The importance of multicultural education in schools in the era of asean economic community. <i>Asian Social Science</i> , 13(4), 78. https://doi.org/10.5539/ass.v13n4p78
Chandransu, N. (2019). Integrating multicultural music education into the public elementary school curricula in thailand. <i>International Journal of Music Education</i> , 37(4), 547-560. https://doi.org/10.1177/0255761419855827
Erkkilä, P., Koskenranta, M., Kuivila, H., Oikarainen, A., Kamau, S., Kaarlela, V., ... & Mikkonen, K. (2023). Ethical and cultural competence of social- and health care educators from educational institutions – cross-sectional study. <i>Scandinavian Journal of Caring Sciences</i> , 37(3), 642-653. https://doi.org/10.1111/scs.13145
Gradellini, C., Gómez-Cantarino, S., Domínguez-Isabel, P., Molina-Gallego, B., Mecugni, D., & Gurrutxaga, M. (2021). Cultural competence and cultural sensitivity education in university nursing courses. a scoping review. <i>Frontiers in Psychology</i> , 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682920
Keramaris, A., Kasapidou, E., & Mitlianga, P. (2022). Pontic greek cuisine: the most common foods, ingredients, and dishes presented in cookbooks and folklore literature. <i>Journal of Ethnic Foods</i> , 9(1). https://doi.org/10.1186/s42779-022-00117-8
Laar, D. (2022). Impact of cultural diversity on overall organizational performance: a moderating role education. <i>Texila International Journal of Academic Research</i> , 9(1), 19-27. https://doi.org/10.21522/tijar.2014.09.01.art003
Passidomo, C. (2017). “our” culinary heritage. <i>Humanity & Society</i> , 41(4), 427-445. https://doi.org/10.1177/0160597617733601
Zhu, J., Xu, Y., Fang, Z., Shaw, S., & Liu, X. (2018). Geographic prevalence and mix of regional cuisines in chinese cities. <i>Isprs International Journal of Geo-Information</i> , 7(5), 183. https://doi.org/10.3390/ijgi7050183